

收藏雜談系列（9）——何時創燒的純紅釉瓷器？

原创 泛紅山玉研究 泛红山玉研究 2020年6月27日 16:49

先說純紅釉這事。前面的文章已經談過清代著名的“郎窯紅”釉。“郎窯紅”釉是仿製明代宣德“寶石紅”釉。宣德“寶石紅”釉是繼承發展了元代紅釉。但真正創燒紅釉的是宋代。而宋代紅釉則是“鈞窯”脫胎出來的。

眾所周知，宋代的鈞窯利用銅的氧化物為着色劑，在還原氣氛中燒成的銅紅釉，成為**鈞紅**。普遍認為，當時的釉料配置不夠精細、準確，鈞紅釉紅里泛紫，又稱為“玫瑰紫”和“海棠紅”。因此，不認為宋代有**純紅色**的鈞瓷。**我不以為然**。

下面是清代的郎窯紅筆舔：

下面是清代的郎窯紅尊：

下面是明代的紅釉僧帽壺：

下面是明代的紅釉洗：

下面是元代的霍窯紅釉玉壺春：

我給宋代鈞窯劃分為三個階段。

第一階段是：“入窯一色，出窯萬彩”。這時，窯工還不了解成色的機理，全憑運氣。這是初創期，以藍、紫、玫瑰紅三種顏色為主，在燒製過程中形成窯變。顏色完全不能人為控制。

下面這些照片是典型代表。

第二階段是：窯工熟知了成色的機理，並能完全掌控應用自如。“點彩紅斑”就是這一時期的傑作。請看下面的照片。最突出的是“宋代鈞窯紅斑瓷枕”。其中的“枕”字不可質疑，就是應用紅釉書寫的。史書清代藍浦《景德鎮陶錄》也有記載：窯變之器有二、一為天工，一為人巧。這裡所說的“人巧”就是人工點彩。

第三阶段是：純单色釉的誕生。鈞窯在第二階段的同時，燒創出來**鈞窑的单色釉**。窑工们已经能调制出单色天蓝釉料和单色純红釉料，并控制了出窑的颜色。所以創燒出很多新的品種。

下面是最常見純天藍釉的鈞窯：

這一件應該算純紅釉的鈞窯爐。但是有一些深色斑點，可能是技術還不完美。

鈞窯釉在窯工的不斷努力創新下，最終燒造出**更紅更純的紅釉鈞窯磁器**。

史料記載，定窯有紅定瓶。當時宋仁宗時皇帝見到妃子宮中有紅定瓷器，非常惱怒，以為妃子結交外臣，毫不留情的當場用隨身攜帶的金瓜錘碎之。

宋代還有饒州燒出紅瓷的記載，饒州就是今天景德鎮窯。

還有宋人的詩句“當陽銅藥真奇器”。反應出宋代河南當陽峪窯燒制出來了銅紅釉瓷器。

以上都是史料記載，沒有實物。這一件可能是傳世孤品——**宋代純紅釉《小鉢》**（注意：粉白色的斑點部分是釉面老化形成的變色。燒製當時的本色是：**通體純紅，漂亮至極**）

现在欣赏一下这个传世千年孤品——**《宋大紅釉鈞窯鉢》**。小鉢口徑：86厘米；高：45厘米；底徑：46厘米；足高7厘米；底部胎厚：14厘米。

泛紅山玉研究

小鉢胎重釉厚，造型規整。圈足稍內斂，淺修足（典型宋代修足特點）。露胎處呈鐵紅色，胎質精緻細密。鉢內通體施乳濁狀純紅釉，鉢外施釉不到底，脫口垂釉。釉色沉着，無開片。由於歷史久遠，釉面開始出現明顯的**粉白色結晶**。

最後貼上一些照片，以便朋友們辨識：

一、40倍鏡下的橘皮面。

二、40倍鏡下的七彩寶光

三、100倍鏡下，漂亮的次生結晶，像雪花一樣美麗！

泛紅山玉研究

四、氣泡老化，可見內部次生物。

五、鉢內的底部釉面老化失光。

100倍鏡下：

泛紅山玉研究

六、底胎明顯內大口小的侵蝕坑。

七、40倍鏡下鹼殼。

精品欣赏——宋代典型钧窑挂红盏

更多知識——請關注“泛紅山玉研究”

泛紅山玉研究公眾號

喜歡——請轉發並点击右下角“*在看”——🙏🙏

宋代瓷器 4 鑑定 10

宋代瓷器 · 目录

上一篇

快乐收藏系列（9）——汝窑真的創燒於宋代嗎？

下一篇

快乐收藏系列（15）——罕见宋代存世孤品《钧窑笔筒》